

УДК 372.878

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/89>

Пицына А.А.

ORCID: 0000-0002-2024-1923

Корчагина А.О.

ORCID: 0000-0001-7422-2448

*Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием творческих способностей средствами музыкально-театрализованной деятельности. Изучены подходы к определению понятий творчество, способности, музыкально-театрализованная деятельность. Выявлены формы, методы и приемы для развития творческих способностей в процессе музыкально-театрализованной деятельности.

Ключевые слова: музыка; развитие; творческие способности; театрализация; музыкально-театрализованная деятельность; театрализованная деятельность.

Pitsyna A.A.

ORCID: 0000-0002-2024-1923

Korchagina A.O.

ORCID: 0000-0001-7422-2448

*Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia*

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE BY MEANS OF MUSICALLY - THEATRICALIZED ACTIVITIES

Abstract. The article deals with issues related to the development of creative abilities of musical and theatrical activities. The approaches to the definition of the concepts of creativity, ability, musical and theatrical activity have been studied. The forms, methods and techniques for the development of creative abilities in the process of musical and theatrical activity are revealed.

Key words: music; development; creativity; theatricalization; musical theatrical activity; theatrical activity.

На современном этапе в системе дошкольного образования происходят трансформации, которые обусловлены объективными потребностями общества к поиску и, освоению инновационных путей развития и обучения, которые будут обеспечивать качественные изменения в подготовке и развитии детей к следующему этапу обучения. Дошкольное образование является неотъемлемой частью становления ребенка как личности. В детском саду ребенок приобретает навыки, которые в дальнейшей жизни помогают ему социализироваться, обучаться, коммуницировать и адаптироваться в новом для него обществе. В дошкольном образовании уделяется внимание формированию познавательной сферы (воображение, память, речь, моторика, мышление, восприятие), развитию общих и творческих способностей. Так же важной задачей дошкольного образования является развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, помогающая ему справляться с внешними раздражителями и стрессами, управлять своими чувствами, выражать свою точку зрения и аргументировать ее и т. д. Формирование и развитие всех этих аспектов направлено на гармоничное развитие личности ребенка.

Проблема развития способностей сохраняет свою актуальность уже достаточное количество времени. Педагоги и психологи весьма глубоко изучили этот вопрос, но изменение требований к определенным знаниям, умениям и навыкам создают необходимость к поиску новых методов, приемов и форм работы.

Воспитание личности ребенка невозможно без искусства. Благодаря искусству формируется личность, раскрываются способности, в том числе и творческие. Одним из способов развития творческих способностей ребенка является театрализованная деятельность.

С рождения каждый ребенок наделен от природы индивидуальными способностями, которые в определенных условиях раскрываются и продолжают развиваться, тем самым определяя успешность личности в каком-либо виде деятельности, а возможно сразу в нескольких.

Способности представляют собой свойства личности, являющиеся условиями положительного осуществления определённого рода деятельности. Способности развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной) [9]. По Шадрикову В.Д. способностями являются свойства функциональных процессов, реализующих отдельные психические функции. Способности имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности [13]. Данные определения считаются общепризнанными. Необходимо уточнить, что психические функции, такие как память ощущение, восприятие, представление, мышление, воображение, внимание – это психические процессы, не способности, а вот их организация, специфика, личностная предрасположенность для реализации этих психических процессов в определенных видах деятельности и достижение в них результата с минимальными затратами позволяют воспринимать окружающими как способности. На способности влияют врожденные задатки, но также они могут развиваться в какой-либо определенной

деятельности. Несмотря на достаточно широкое применение данного понятия и большого количества его определений, многими авторами оно трактуется неоднозначно.

Рассматривая проблему развития творческих способностей, необходимо дать определение понятию творчество. В психологии творчеством считают умственный процесс, представляющий свободную реализацию мыслей, в том числе с помощью внутренних ощущений человека, представляющий для него или для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность. Необходимым элементом творческой деятельности человека является воображение [7]. По словам советского психолога Б.Г. Ананьева, творчество – это процесс выражения внутреннего мира человека. Любые творческие проявления являются выражением целостной работы всех форм жизни человека, показ его индивидуальности. Творчество является необходимым условием развития личности ребенка. Эта деятельность созидательная, ведущая к появлению новых идей, рождающая нечто новое, свободное, заключающее в себе отражение личностного мира и открывающая новое в самом субъекте и уже в существующих формах культуры. Творчество можно понимать как процесс создания чего-то нового при взаимодействии личности и действительности [1].

Понятие «творческие способности» само по себе противоречиво. Некоторые считают, что в основе творческих способностей выступает интеллектуальная составляющая, другие полагают, что мотивация и личностные качества как условия развития творческих способностей, кто-то думает, что творческая способность – это «самостоятельная» способность и не зависит от чего-либо. В психологическом словаре понятие «творческие способности» трактуется как индивидуальные особенности качеств человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [15, с. 359]

Развитие творческих способностей у дошкольников достаточно сложная задача, которая является актуальной педагогической проблемой для педагогов дошкольного образования. Новые требования к овладению ребенком необходимым комплексом, предполагают широкое и всестороннее осмысление возможности реализации основных положений содержания образовательного стандарта, куда входят: социально-коммуникативное развитие (социализация, общение, нравственное воспитание и т. д.), познавательное развитие (элементарные математические представления), развитие познавательно-исследовательской деятельности речевое развитие, художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, музыкальная деятельность, изобразительная, конструктивно-модельная деятельность), физическое развитие. Все эти компоненты требуют определенных формы, способов, методов и средств реализации всех необходимых составляющих личности ребенка. Безусловно, все эти умения, навыки и знания важны, но все-таки одной из главных задач – это развитие способностей как основы к овладению различной деятельности. Одни из ключевых – это творческие способности, которые успешно развиваются в театрализованной деятельности, именно поэтому с младшего дошкольного возраста включают её элементы и на протяжении всего образовательного периода используют, видоизменяя и адаптируя под возраст детей. Театрализованная деятельность дает возможность педагогу увидеть потенциал каждого

ребенка и способствовать развитию творческих способностей, памяти, мышления, речи, координации, более эффективному усвоению знаний, умений, навыков. Театр является одним из самых доступных видов искусства, позволяющий решить многие проблемы педагогики и психологии.

Театрализованная деятельность, прежде всего творческая деятельность, связанная с перевоплощением ребенка в определенный образ, согласно сценарию, с использованием мимики, жестов, пластики тела. Театральная игра знакомит с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, так же она способствует формированию правильной модели поведения в социуме, обогащает общую культуру ребенка. В процессе театрализованной игры происходит активное восприятие музыки, благодаря чему формируется эстетический вкус, музыкальная культура, которая является частью духовной культуры ребенка. Театрализованная деятельность многокомпонентная и решает большинство задач одновременно. Она раскрепощает детей, вовлекает их в процесс, способствует самовыражению личности, самостоятельности, развивает коммуникационные навыки, и, конечно, приносит ребенку радости, значимости в детском коллективе. Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыть каждому ребенку творческий потенциал, реализовать собственные способности и возможности.

Основные подходы, направленные на развитие творческих способностей детей в музыкально-театрализованной деятельности, раскрываются в работах Б.В. Асафьева [3], Б.М. Теплова [12], Н.А. Ветлугиной [4], К.В. Тарасовой [11], Е.В. Назайкинского [8] и др.

Музыкально-театрализованная деятельность – это слияние музыкальных видов деятельности, таких как восприятие музыки, музыкально-ритмических движений, пения, игры на детских музыкальных инструментах, музыкально-образовательной деятельности.

Музыкальное сопровождение является неотъемлемой частью, оно расширяет развивающие и воспитательные возможности театра. Благодаря музыке усиливается эффект воздействия на самого ребенка-актера и на слушателя, создается настроение и нужная атмосфера для постановки, помогая ребенку справиться с трудностями преодоления стеснения, страха. Музыка помогает ребенку выразительно исполнить свою роль, танцевальную композицию и более точно передать образ, настроение и чувства своего героя.

Наиболее полное познание окружающего мира ребёнком происходит с помощью основного вида деятельности – игры. Именно игра положена в основу музыкально-театрализованной деятельности, подразумевающей импровизацию, оживление предметов, звуков. Это тот вид деятельности, где игра, воспитание и обучение неразрывно связаны. Создается воображаемая ситуация, которая полностью принадлежит фантазии ребенка, тем самым влияя на личность ребенка, позволяя ему во время игры чувствовать себя раскованно и свободно, активизируя свое воображение, выражая свои чувства и эмоции, тем самым развивая и реализуя свои творческие способности.

Артемова Л.В. в своей работе отмечает прохождение ребенком огромного количества этапов в своем развитии. Самым главным этапом является игра, в которой и развивается

ребенок. Начинается все с экспериментирования с предметами, знакомства с ними, отображения действий и появлению сюжета. Все это происходит для вхождения в роль и, наконец, драматизацию сюжетов [2].

При участии ребенка в играх-драматизациях, происходит перевоплощение в образ, работает воображение и фантазия ребенка. Это считается самым сложным для ребенка, потому что он опирается сам на себя, на свое собственное воображение. Для помощи в этой деятельности можно использовать различные атрибуты, которые являются признаком того или иного героя, символизируя его самого. К примеру, маска, элемент костюма (шапка, фартук, варежки, хвост, ушки), венки, пояс (элементы национального убора) помогает ребенку перевоплотиться в героя внешне, а уже полное создание образа происходит с помощью интонации, мимики, жестов, движений и, конечно же, личной творческой составляющей самого ребенка [6].

По словам Д.Б. Эльконина сюжетно-ролевая игра является деятельностью творческого характера, которую дети берут на себя и в общей форме воспроизводят деятельность, используя различные предметы. Он выделяет различие между сюжетно-ролевыми и театрализованными играми: в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в театрализованной берут сюжеты из литературных произведений [14].

В процессе музыкально-театрализованной деятельности дошкольников игра является комплексом специально подобранных заданий и упражнений, которые направлены на развитие у них основных психических процессов (внимание, память, воображение, речь), а также на развитие музыкальности, вокально-слуховых и музыкально-двигательных умений и навыков. Именно они являются основными компонентами актёрской деятельности.

При выборе произведения в музыкально-театрализованной деятельности нужно опираться на его содержание. В нем скрывается образ персонажа, его основные черты, действия, переживания и чувства. Чтобы изображение персонажа было более правдивым нужно разобраться кем является этот персонаж, почему он так себя ведет, представить себе его состояние. Правильный анализ во многом зависит от опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить.

Сама игра в музыкально-театрализованной деятельности направляет каждого ребенка мыслить и воображать, то есть подходить к выполнению задания творчески. При этом дети должны выбрать наиболее успешный вариант, чтобы герой был изображен правильно.

Театр открывает перед детьми уникальный и неповторимый мир, в котором познание происходит совместно с игрой. Именно искусство способно разбудить детские чувства, воображение и фантазию, раскрыть духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться в социальной среде.

Исходя из опыта работы можно сказать, что музыкально-театрализованная деятельность должна начинать применяться с младшего возраста. Здесь у детей наблюдается большой энтузиазм в выполнении заданий. Детям очень нравится изображать в маленьких сценках

повадки животных, имитируя их движения, голоса. Становясь старше, меняются и становятся сложными задачи по театрализованной деятельности. Уже предлагается инсценировка сказок, произведений. Особое внимание уделяется показу образов животных, разбирается характер, манеры, движения, интонация. К примеру, как бежит огромный медведь или маленький медвежонок, как прыгает зайчик, какие звуки издают герои, как ведут себя радостные и грустные лисички, как снежинки кружатся и падают на землю, как завывает ветер и др. Главным достижением детей младшего возраста является эмоциональный отклик на выполнение любого задания, передача настроения.

Средний возраст может уже самостоятельно изображать героев, инсценировать сказки, различные произведения. В процессе музыкально-театрализованной деятельности большое количество времени для постановки речи. Дети учатся правильно произносить слова, строить фразы, при этом, обогащая свою речь. Для этого необходимо активно использовать на занятиях упражнения по формированию интонационной выразительности речи, различные логоритмические упражнения, пальчиковые игры, элементы артикуляционной гимнастики. Для подбора материала обращаемся к авторской методике Е.С. Железновой [5].

Старшие дошкольники уже могут сами придумывать мелодию, например, в жанре колыбельной песни для животного. Что касается танцевального творчества, то здесь пристальное внимание уделяется воспитанию интереса и желания двигаться в различных образах. К примеру, предлагаем детям перевоплотиться в зверюшек, снежинок, петрушек.

При применении мини-спектаклей – этюдов, дети активно используют движения в образе. Эта деятельность помогает каждому ребенку понять себя и взглянуть на себя со стороны. Исполняя, дети стараются более точно подбирать движения, ориентируясь на характер музыкального произведения. Эти этюды применимы в инсценировании различных праздников, спектаклях, играх, хороводах.

Не менее важным этапом музыкально-театрализованной деятельности детей всех возрастов является работа над актерским мастерством. На занятиях предлагаем детям, например, показать образ проливного дождя, хитрой лисы, пробудившейся ото сна куклы и др.

В более старших группах уже развиваются представления о нравственных качествах, правилах поведения зрителей на спектакле. Активно начинает развиваться выразительность в речи. С помощью музыкально-театрализованной деятельности дети учатся выражать свое отношение к происходящему более точно, учатся быть вежливыми, внимательными, вживаться в образ, уметь анализировать свою игру и исполнение других героев, обучаются новым приемам и развивают творческие способности.

В музыкально-театрализованной деятельности ритмические движения, танцевальные импровизации вызывают огромный интерес у детей. Обыгрывание песен, разыгрывание действия сказок на известные для детей литературные сюжеты очень нравится детям. Танцевальные импровизации направлены на психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела, как выразительного инструмента. Движения,

соответствующие музыке, являются доступными двигательными возможностями детей, поэтапными по содержанию игрового образа, разнообразными, нестереотипными.

Творческая направленность детей в музыкально-театрализованной игре проявляется в нескольких направлениях: продуктивное творчество (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы и т. д.). Данные направления могут варьироваться и объединяться.

Существуют определенные условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных играх:

- содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей;
- педагогическое сопровождение следует создавать с учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка;
- театральная-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании должны участвовать дети [10].

Следует отметить, что значимое место в организации музыкально-театрализованной деятельности отводится педагогу. Данная деятельность позволяет ему всесторонне воздействовать на детей на занятиях, продуктивно решать задачи нравственного и эстетического воспитания, обогащать эмоциональную сферу, активизировать речевую деятельность.

Развитие творческой личности дошкольника происходит путем системного и личностно значимого приобщения к театральному искусству и предполагает постепенное усложнение учебного материала в соответствии с личным опытом воспитанника, что обеспечивает органичное вхождение ребенка в многогранный мир театра.

Участвуя в музыкально-театрализованной деятельности, ребенок может удовлетворить свои интересы и желания, сформировать социальные навыки поведения в разных ситуациях, развивать культуру своей речи, переживать еще незнакомые ему чувства и эмоции и т. д. Задачи, которые ставятся перед ребенком во время театрализованной деятельности, помогают решать вопросы, связанные с развитием интеллектуальных способностей и, конечно же, творческих.

В заключении хочется сказать, что музыкально-театрализованная деятельность очень близка, понятна и доступна для дошкольников всех возрастов. Применяя различные виды как музыкальной, так и театрализованной деятельности у каждого ребенка не только раскрываются, но и развиваются его творческие способности.

Литература

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 1991. 127 с.
3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л.: Музыка, 1965. 151 с.

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М.: Просвещение, 1968. 416 с.
5. Железнова Е.С. Бим! Бом! Читаем-рисуем, играем-поем: Для детей 2-6 лет. М.: Издательский дом В. Катанского, 2008. 48 с.
6. Жукова А.М., Прокофьева И.В. Особенности организации музыкально-театральной деятельности дошкольников // Тюмень. 2020. №67-1. С. 93-95.
7. Михайличенко В.Е. Психология развития личности. Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. 388 с.
8. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 383 с.
9. Платонов К.К. Проблемы способностей. М.: Наука, 1972. 312 с.
10. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание. 2005. №4. С. 33-37.
11. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. М.: Планета музыки, 2015. 173 с.
12. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. // Избр. труды: в 2 т. М.: Педагогика, 1985. 398 с.
13. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007. 284 с.
14. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Просвещение, 1999. 300 с.
15. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. М.: Современное слово, 2001. 768 с.

© Пицына А.А., Корчагина А.О., 2021